

स्वा. वि. दा. सावरकर :- वाङ्मयीन कार्य

प्रा. प्रियंका आकाश राऊत

सहाय्यक प्राध्यापक (पदव्युत्तर मराठी विभाग) बॅरि. शेषराव वानखेडे महाविद्यालय, मोहपा
ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर महाराष्ट्र (India)
मेल आय डी — akash.raut15@yahoo.in

प्रस्तावना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार व संघर्षमय जीवन त्यांच्या साहित्यातून आपल्याला उपलब्ध होते. सावरकरांनी विपुल असे लेखन केले. वीर सावरकरांना ग्रंथ वाचनाची आवड बालपणापासूनच लागलेली होती. ज्या वयात इतर मुले बाराखडी गिरवतात त्या वयात सावरकर उत्तमोत्तम ग्रंथ वाचू लागले होते. परिपक्व वयातील भाषाप्रभू साहित्यिकास शोभेल असे भाषावैभव व विचारमांडणी, ऐन तारूण्याच्या उंबरठ्यावर वीर सावरकरांनी आत्मसात केली होती. ऐतिहासिक, पौराणिक ग्रंथ, मोरोपंत, वामन, इत्यादी ग्रंथांसोबतच जे घरात बसून वाचण्यास निशिध्द मानले जाते ते 'आरण्यक' ही वीर सावरकरांनी बालपणीच वाचले. विभिन्न प्रकारच्या अडथळांचे आयुष्य असूनही वयाच्या दहाव्या-अकराव्या वर्षापासून सुरू झालेले लेखनकार्य वयाच्या अंशीव्या वर्षापर्यंत अविरत सुरू होते. "साहित्याच्या विविध क्षेत्रात त्यांनी आपल्या जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीच्या वारूवर स्वार होऊन, तत्वाच्या खड्गाने एकेक प्रांत हस्तगत केला आणि त्या-त्या प्रांतात आपल्या विजयाची सर्वांना दिसेल अशी उंच गुढी उभारली. त्यामध्ये कविता, पोवाडे, फटके, आरती, निबंध, चरित्र, आत्मचरित्र, ऐतिहासिक, संशोधनपर ग्रंथ, सामाजिक व राजकीय विचारावर लेख, नाटके, कादंबरी, इत्यादी सर्वच विषय आहे. या विविधांगी लेखनकार्यामुळे मराठी साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्षपदही आपसुकच चालून आले. त्यांच्या साहित्यात देशभक्ती व त्यासंबंधित तत्वाचेच परिपोषण केले आहे, नव्हे त्या तत्वाच्या स्पष्टीकरणासाठी, सर्वासमोर सत्य येण्यासाठीच त्या-त्या साहित्याची निर्मिती झालेली आहे. त्यांच्या कवितेतही देशभक्तीच्या विचारांशी वचनबद्ध राहण्याचं ते सुचवतात. तर पोवाडयातही राष्ट्रभक्तीचीच शिवनीती शिकवितात, साहित्याचे सर्वच प्रकार व अविष्कारणाचे माध्यम ते आपल्या विचारांसाठीच वापरतात. त्यांचा नायकही राष्ट्रीयतेचे विचार विसरत नाही."

सावरकरांच्या लेखनकौशल्याचे एक अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य असे की, अंगात व्यासंगी विद्वत्ता पुर्णपणे मुरलेली असूनही त्यांच्या लिखाणात रूक्ष बोजडपणा कोठेही आढळत नाही. प्रतिभा आणि प्रचिती यांनी त्यांचे लिखाण भरलेले असते. त्यांच्याप्रमाणे दुसऱ्या कोणाच्याही लेखनीने महाराष्ट्रात एवढी प्रचंड खळबळ उडवून दिली नाही किंवा इतके प्रक्षुब्ध विचारमंथन घडवून आणले नाही. " महाराष्ट्रातील स्थितिप्रिय, प्रतिगामी, परंपरावादी आणि शब्दप्रामाण्यवादी लेखक नि पंडित यांच्यावर तितक्याच आवेशाने ते तुटून पडले. परंतु त्या सामाजिक विरोधकांना चिकित्सक बुद्धिच्या कडक आसूडाने सावरकरांनी फटकारून काढले. यंत्र, गाय, मनुस्मृतीतील महिला, ललनांच्या लावण्याचे हानि-लाभ, दोन शब्दात दोन संस्कृती, मनुष्याचा देव आणि विश्वाचा देव, जात्युच्छेदक निबंध, इत्यादी विषयावर त्यांनी

लिहिलेले प्रखर बुद्धिवादी लिखाण जगातील श्रेष्ठ समाजसुधारकांच्या मालिकेत त्यांना अढळ स्थान मिळवून देण्यास पुरेसे आहे."

स्वा. सावरकरांचे वाङ्मयीन कार्य :-

१. **सवाई माधवराव यांचा फटका :-** १८९४ ला वयाच्या अकराव्या वर्षी हा फटका लिहिला.
२. **हिंदू संस्कृतीचा गौरव :-** ओजस्वी विचार आणि जहाल भाषा असलेला लेख स्वा. सावरकरांनी 'नाशिक वैभव' साठी लिहिला.
३. **स्वदेशीचा फटका :-** वयाच्या १५व्या वर्षी १८९८ ला हा फटका प्रकाशित झाला. याचवेळी त्यांनी वृत्तदर्पणचा अभ्यास केला व गणमात्रा समजून घेतल्या.
४. **चाफेकरांचा पोवाडा :-** प्लेगचे थैमान व रँडचा अत्याचार यांनी जनता होरपळून निघत होती. चाफेकर यांनी रँडचा वध

- केला व त्यांना फाशी झाली. त्या भावनेच्या आवेगात सर्वांग व मन त्वेषाच्या अंगाराने पेटून उठलेल्या स्थितीत हा चाफेकर व रानडे यांचा वीरसप्रधान पोवाडा लिहिला.
५. **शिवरायांची आरती** :- इ.स. १९०२ मध्ये आर्यन संघाकरिता शिवरायांवर आरती रचली.
६. **एतिहासिक पुरूषांचे उत्सव का करावेत** :- नाना फडणीस यांच्या शतवार्षिक पुण्यातिथी निमित्त १०० निबंधांपैकी प्रथम क्रमांकाचा निबंध १९०२ साली लिहिला.
७. **स्वतंत्रतेचे स्तोत्र** :- 'जयोस्तुते श्री महान्मंगले' हे स्वतंत्रतेचे स्तोत्र सावरकरांनी १९०३ मध्ये लिहिले.
८. **सिंहगड चा पोवाडा** :- "नरवीर तानाजीच्या पराक्रमाचा पोवाडा १९०५ साली लिहिला. यामध्ये शिवनीतीचा उल्लेख केला आहे. १९०६ ला बाबाराव सावरकर यांनी तो छापला."
९. **बाजीप्रभूंचा पोवाडा** :- बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्यावर हा पोवाडा १९०५ ला रचला. हे पोवाडे मित्रमेळ्यात म्हटले जायचे. गावोगावी यांच्या चाली आबालवृद्धांच्या तोंडी पाठ झाल्या होत्या. तीन वर्षांनंतर यांच्यावर जप्ती आली.
१०. **रामायण व इलियड** :- पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजला असतांना हा लेख लिहिला.
११. **तारकांस पाहून** :- "लंडनला जाताना बोटीवरून प्रवास करताना रात्रीच्या वेळी आकाशातील असंख्य तारे पाहतांना केलेली कविता. प्रत्येक कडव्यात तान्यांची उत्पत्ती कशी झाली याचा काव्यात्मक अंदाज घेतला."
१२. **जोसेफ मॅझिनी चरित्र** :- लंडनच्या वास्तव्यात लिहिलेला पहिला ग्रंथ, सावरकरांनी इटलीचा महान क्रांतिकारक जोसेफ मॅझिनीचे चरित्र व त्याला साजेशी मनोवेधक प्रस्तावना लिहिली. २८ सप्टेंबर १९०६ या दिवशी हा ग्रंथ पूर्ण केला. लोकमान्य टिळक व काळकर्ते शि. म. परांजपे यांना अर्पण केला. या ग्रंथाची प्रस्तावना अनेक तरूणांना मुखोद्गत होती.
१३. **लंडनची बातमीपत्रे** :- लंडनला आल्यापासून तेथेच अटक होईपर्यंत नियमित लिहिलेली वार्तापत्रे.
१४. **१८५७चे स्वातंत्र्य समर** :- "के. नि. मॅलेसनचे समग्र ग्रंथ इंडिया ऑफिसच्या ग्रंथलयातली असंख्य पुस्तके वाचून वरी सावरकरांनी हा ग्रंथ मराठीत १९०८ च्या एप्रिलमध्ये महात्प्रयासांनी पूर्ण केला. त्या ग्रंथाचा भारत प्रवास पुन्हा लंडन विविध भाषात भाषांतरित छापण्यासाठीचे विविध उपाय पाहता जगातला हा एकमेवाद्वितीय ग्रंथ असावा, ज्याचा छापण्यासाठीचा एवढा प्रवास व खटाटोपी झाल्या असतील. छापण्यापूर्वीच या ग्रंथावर बंदी घालण्यात आली. ५० वर्षांनंतर जगासमोर वीर सावरकरांनी सत्य प्रकट केलं की, १८५७ चे शिपायाचे बंड नसून ते भारतीय सैनिकांनी, संस्थानिकांनी आणि विविध प्रांतातील जनतेने एकत्र येऊन केलेले स्वातंत्र्याचे युद्ध होते." हॉलंडमध्ये हा ४०० पानांचा ग्रंथ इंग्रजीत छापण्यात आला. यास क्रांतिकारकांची गीता संबोधले जाऊ लागले.
१५. **शिखांचा इतिहास** :- रूग्णालयात या ग्रंथाचा मसुदा तयार केला. नंतर पॅरिसला हा ग्रंथ लिहून पूर्ण केला. त्याच्या तीन प्रती करूनही, दुर्दैवाने गहाळ झाल्या आहेत. आज हा ग्रंथ उपलब्ध नाही. वीर सावरकर इंग्लंडमध्ये असतानाच प्रभाकरचे निधन झाले. त्याची आठवण म्हणून त्यांनी हा ग्रंथ चि. प्रभाकरास अर्पण केला आहे.
१६. **हे हुतात्म्यांनो** :- १८५७ च्या स्वातंत्र्यवीरांना आदरांजली म्हणून पत्रक काढले, सोबतच सैनिकांना पत्रके म्हणून शिखांना क्रांती चळवळीसाठी प्रेरणा दिली.
१७. **ने मजसी ने परत मातृभूमिला** :- ब्रायटनच्या समुद्रकिनारी आजारपणानंतर अत्यंत थकलेल्या मनःस्थितीत ही कविता लिहिली.

१८. **वहिनीस सांत्वनपर पत्र** :- संपूर्ण कुटुंबाची क्रांतिकार्यामुळे वाताहात झाल्यानंतर धैर्य देणारे काव्यात्मक पत्र. 'माझे मृत्यूपत्र'
“ कि घेतले व्रत न हे आम्ही अंधतेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने जे दिव्य, दाहक म्हणूनि असावयाचे बुध्दांची वाण धरिले करिं हे सर्तीचे ” (९वे कडवे)
या प्रसिद्ध ओळी या कवितेमधीलच आहेत.
१९. **खींदनाथ टागोरांचे अभिनंदन** :- १९१३ नोबेल प्राईझ मिळाल्याबद्दल अंदमानातून काव्यरूप अभिनंदन.
२०. **कमला** :- “ ८८२ कडव्यांचे, अनुष्टुभ छंदातले खटयाळ, शृंगारमय, निसर्गकाव्य. अंदमानच्या दगडी कारागृहाच्या भिंतीवर टोकदार लोखंडी पट्टीच्या साह्याने लिहिलेले, स्वतः व इतर बंदीवानांनी कंठस्थ केलेले जगातील एकमेव काव्य. साहित्यसम्राट तात्यासाहेब केळकर म्हणतात, सावरकरांचे 'कमला' काव्य वाचतांना कालिदासाच्या 'रघु'चाच सर्ग वाचलासे वाटते. विद्वत्ता नि कवित्व हातात हात घालून चालताना दिसतात.”
२१. **सप्तर्षी** :- अंदमानच्या कोठडीतून दिसेल ते रात्रीचे आकाश पाहत केलेले काव्य. भावनिक भरती-ओहोटीचे वैचारिक कल्लोळाचे कुलात्मक शब्दांकन म्हणजे सप्तर्षी खंडकाव्य.
२२. **जगन्नाथाचा रथ** :- कविता-विश्वाच्या विराट स्वरूपाचे दर्शन म्हणजे जगन्नाथाचा रथ ही कविता.
२३. **विरहोच्छ्वास** :- ३८४ ओळीचे प्रेम व शौर्य यांचा मेळ असणारे खंडकाव्य.
२४. **गोमंतक** :- अंदमानातच रचलेले खंडकाव्य गोव्यात १५०० ते १९०० या कालखंडात पोर्तुगिजांकडून झालेला अमानुष अत्याचार, धर्मांध इसाई व विरोध करणारा हिंदू यांचे वर्णन या काव्यात आहे.
२५. **मराणोन्मुख शय्येवर** :- अंदमानच्या रूग्णालयात रचलेली कविता तत्वज्ञ सावरकर यांचे दर्शन या काव्यात होते.
२६. **अंदमानच्या अंधेरीतून** :- अंदमानमध्ये कारागृहात गेल्यापासून पुढील भारतातील

- तुरूंगात जाईपर्यंत, नियमितपणे, लहान बंधू डॉ. नारायण दामोदर सावरकर यास पाठविलेली दीर्घ आठ पत्रे. पहिले पत्र १५ डिसेंबर १९१२ चे तर शेवटचे म्हणजे आठवे ६ जुलै १९२० चे.
२७. **हिंदूपदपादशाही** :- छत्रपती शिवराय ते राजाराम यांचा ओझरता उल्लेखासह पेशवे यांच्या कार्यकाळावर प्रकाश टाकला आहे.
२८. **हिंदुत्व** :- मूळ इंग्रजी लेखनकाल १९२३
२९. **तुम्ही आम्ही सकल हिंदु** :- सर्व जातींना एकत्र बांधणारी आवाहनात्मक कविता रत्नागिरी वास्तव्यात १९२५ ला लिहिली.
३०. **माझी जन्मठेप** :- लेखनकाल १९२६ रत्नागिरी “ रत्नागिरीच्या तुरूंगात बंदिस्त असताना मुख्य टिपणे भिंतीवर लाल विटांच्या तुकड्याने लिहिले. कारण लेखनसाहित्य पुरवण्यावर बंदी होती. नंतर यथावकाश लेखनसाहित्य उपलब्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यात हा ग्रंथ लिहून पूर्ण केला. अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये १४ वर्षे तुरूंगवास भोगत असतानाचे सविस्तर रोमहर्षक, चित्तथरारक, वास्तववादी चित्रण - आत्मचरित्र.”
३१. **मला काय त्याचे (मोपल्याचे बंड)** :- लेखनकाल १९२६ बादंबरी मोपल्यांनी हिंदूवर केलेले भयानक अत्याचार हिंदू स्त्रियांची केलेली विटंबना, लुटून बेचिराख केलेली गावे, झालेल्या कत्तली, इत्यादी आसुरी घटनांचे वर्णन या कादंबरीत आहे.
३२. **काळे पाणी** :- लेखनकाळ रत्नागिरी. अंदमान पार्श्वभूमीवर रेखाटलेली कादंबरी.
३३. **उःशाप** :- १९२७ ला रत्नागिरीस स्थानबद्ध असताना लिहिलेले नाटक. यामध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न हाताळण्यात आला आहे.
३४. **सन्यस्त खड्ग** :- १९३१ रत्नागिरी. हिंसा व अहिंसा यांचे मूलगामी द्वंद्व आणि अहिंसा तत्वतान कसे पांगळे आहे याचे संवादातून सविस्तर स्पष्टीकरण.

३५. **उत्तरक्रिया** :- छत्रपती शिवाजी महाराज व पेशवाई संपल्यानंतरचा कार्यकाळ यामध्ये रंगवला आहे. लेखनकाळ १९३३ रत्नागिरी.
३६. **बोधिवृक्ष** :- एक अपूर्ण नाटक. सिध्दार्थ व यशोधरा यांच्या जीवनावर आधारित यशोधरा हिचेही विचार देशभक्त आणि सैनिकांच्या बायकांनी मनन करण्यासारखे आहेत.
३७. **जात्युच्छेदक निबंध** :- १९३०-३१ मध्ये रत्नागिरीला असताना समाजाच्या सप्तबेडया तोडण्याचे आवाहन करताना लिहिलेले जातीवरील अभ्यासपूर्ण निबंध. हिंदुच्या संघटनासाठी सावरकरांनी केलेले निबंध.
३८. **क्ष-किरणे** :- १९३५ रत्नागिरी. हा तात्विक निबंधाचा संग्रह असून यामध्ये गाभारा की गोठा, गायीसंबंधी स्फोटक लेख, समस्यामूलक निबंधांचा समावेश आहे.
३९. **विज्ञाननिष्ठ निबंध** :- यातील निबंध हे बुध्दिनिष्ठ व तर्कवादाने परिपूर्ण निबंध आहेत.
४०. **पूर्वपीठिका** :- १८८५ पासूनचा भारतीय राजकीय कार्यकाळाचा उल्लेख या पुस्तकात आहे.
४१. **माझ्या आठवणी** :- वीर सावरकरांच्या बालपणीच्या आठवणी, व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण कशी झाली याचा आलेख यामध्ये मांडला आहे. यामध्ये जन्म, पूर्वइतिहास, आडनावाची आख्यायिका, आईसंबंधी, व्यायाम, पहिले भाषण, बालपण, येसुवहिनी इत्यादी संबंधी सविस्तर माहिती वाचकास मिळते.
४२. **भगुर, नाशिक** :- आत्मचरित्र
४३. **सावरकरांच्या गोष्टी** :- कथा
४४. **रणशिंग** :- ऐतिहासिक लेख
४५. **ऐतिहासिक निवेदन** :- त्यावेळच्या विविध विषयांवर सावरकरांचे निवेदन यातून त्यांनी कार्यकर्त्यांना अनेक संदेश दिलेत.
४६. **हिंदुत्वाचे पंचप्राण** :- लेखसंग्रह
४७. **तेजस्वी तारे** :- लेखसंग्रह
४८. **प्राचीन अर्वाचीन महिला** :- भारतीय महिलांचा त्याग, धैर्य, याचे गुणगाण सावरकर म्हाणतात, “ लावण्य विलोभनीय आहेच, पण त्याहून शील विलोभनीय आहे.”
४९. **भाषाशुध्दी, लिपीशुध्दी** :- स्वदेशी शब्द का वापरावे? स्वभाषा का वापरावी? देशाचे स्वातंत्र्य व राष्ट्रीयतेची त्यांचा संबंध काय? यासंबंधी सविस्तर विश्लेषण. सावरकरांनी परकीय शब्दांना अनेक पर्यायी शब्द दिले. देशातील सर्व भाषा देवनागरी लिपीत लिहाव्यात ही सुचनाही दिली.
५०. **शत्रूच्या शिबिरात** :- आत्मचरित्र १९६५ ला प्रसिद्ध झाले.
५१. **सहा सोनेरी पाने** :- पूर्वार्ध - १० मे १९५६ ला प्रसिद्ध झाला. उत्तरार्ध १९६३ एप्रिलला वयाच्या ८०व्या वर्षी प्रसिद्ध झाला. “ हिंदुस्थानचा इतिहास विजयांनी भरलेला, विजयाचा इतिहास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी हा ग्रंथ लिहिला. पहिले सुवर्ण विजयी पानाचा श्रीगणेशा केला, ते सम्राट चंद्रगुप्त व चाणक्य या गुरू शिष्यांनी. दुसऱ्या सुवर्ण पानाचा शिल्पकार ठरला तो सम्राट पुष्यमित्र, तिसऱ्या सुवर्ण पानाचे मानकरी ठरले ते सम्राट विक्रमादित्य. चवथे सुवर्ण पान सजवलय ते महापराक्रमी राजा यशोधर्मा यांनी. पाचव्या सुवर्ण पानावर नाव कोरलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांचे मावळे, सहावे सुवर्ण पान व्यापून टाकलं ते इंग्रजाविरुद्ध झालेल्या स्वातंत्र्यलढयाने ”, अशा सहा सोनेरी पाने ग्रंथाची सिध्दता वीर सावरकरांनी केली. या व्यतिरिक्त त्यांचे स्फूट कविता, इतर प्रासंगिक लेखन, प्रतिक्रिया असा भरपूर मजकूर आहे.
- “ साहित्याच्याद्वारा स्वमत प्रचार करण्याचे जे अनन्यसाधारण सामर्थ्य नि कौशल्य सावरकरांच्या लेखणीत होते, ते इतर कोणाही भारतीय लेखकात असल्याचे आढळत नाही. सावरकरांनी देशस्वातंत्र्याचा इतका निर्भय प्रचार केला होता आणि हिंदू जातीच्या पुनरुत्थानाचा इतका सर्वकष पुरस्कार केला होता की, या दोन बाबतीत त्यांच्याशी तुलना करता येईल असा दुसरा कोणताही साहित्यिक वा नेता झालेला नाही, असे मत माडखोलकरांनी व्यक्त केले आहे.”

मूळ प्रांत कवीचा असताना सुध्दा साहित्यदृष्टी मूळातच पक्व असल्यामुळे साहित्याच्या विविध प्रकारात त्याचे प्रकटीकरण—अविष्करण केले. शेकडो व्याख्यानातून जी कार्यसिद्धी होत नाही ती एका नाटकाने होते, हे ज्ञात असल्यामुळे सामाजिक समस्यांना नाटकाचे रूप दिले. वीर सावरकर कोमल मनाचे कवी व कठोर मनाचे देशभक्त होते, हे खरेच आहे. १८५७ चे स्वातंत्र्य समर व 'सहा सोनेरी पाने' या ग्रंथानी एतिहासिक संशोधक म्हणून मान्यता मिळाली. सोबतच्या क्रांतिकार्याने त्यांना 'इतिहास घडविणारा इतिहासकार' असे नामाभिदान मिळाले.

निष्कर्ष

१. आपल्या अल्पवयातच भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने परत मिळविणे हे ध्येय सावरकरांनी निश्चित केले. 'अभिनव भारता' ची स्थापना याच हेतूने झाली होती.
२. वीर सावरकर हे महान साहित्यिक होते. भाषा आणि लिपी हे त्यांच्या दृष्टीने राष्ट्रीयत्वाचे घटक आहेत. राष्ट्रजीवन म्हणजे हिंदुजीवन सर्वांथाने समृद्ध करण्यासाठी त्यांनी भाषाशुद्धी व लिपिशुद्धीवर जोर दिला. भाषा व लिपी त्यांना राष्ट्रीय प्रवृत्ती वाढविण्याचे साधन वाटत होते. याही क्षेत्रात त्यांची राजकीय दृष्टी सुटली नाही त्यांच्या प्रत्येक विचाराला, कृतीला, सुधारणांना राजकीय परिमिती आहे.
३. संपूर्ण आयुष्यभर सावरकरांनी अखंड हिंदुस्थान हीच कल्पना जोपासली. पण

त्यांच्याच नजरेसमोर राष्ट्राची फाळणी झाली. केळकरांच्या मते हे सावरकरांचे अपयश नव्हते तर संपूर्ण हिंदुसमाजाचे अपयश होते. एका अर्थाने हे सावरकरांच्या तत्वज्ञानाचे, नेतृत्वाचे अपयश होते. त्यांची शरीरप्रकृती ही त्यांच्या मार्गातील आणखी एक अडचन होती. अंदमानातील हालअपेष्टानंतर त्यांचे शरीरस्वास्थ्य पुर्णतः ढासळले होते. त्यामुळे वयाच्या चौपन्नाव्या वर्षी सक्रिय राजकारणात शिरल्यावर त्यांना फारसे श्रम करता आले नाही. हिंदुमहासभेचे कार्य देखील त्यांना सोडून द्यावे लागले. भविष्यकाळाने नोंद घ्यावी असेच महान कार्य स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी करून ठेवलेले आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची

१. चोपडे हेमंत, सावरकर आंबेडकर अेक समांतर प्रवास सचिन उपाध्याय विजय प्रकाशन हनुमान गल्ली, सीताबर्डी नागपूर. प्रथम आवृत्ती २००८ पृ.क्र. १४८, १५०, १५४
२. कीर धनंजय, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, हर्ष भटकळ पॉप्युलर प्रकाशन प्रा.लि. ३०१ महालक्ष्मी चेंबर्स मुंबई पृ.क्र. २२०, २२४
३. आचार्य डॉ. भालेराव सुधाकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळा नागरिक समिती ३३ प्रेरणा रामदासपेठ नागपूर प्र.क्र. २१३, २१६